

Europeanisation de l'Eurasie au-delà des frontières de l'Union européenne: L'extimité du genre en tant que produit d'exportation

Europeanising Eurasia beyond the Boundaries of European Union: Extimity in Gender as an Export Product

Konstantin S. Sharov¹, Lucille Dupont

Konstantin S. Sharov,

PhD,
Senior Lecturer,
Moscow State University,
Senior Researcher,
N. K. Koltsov Institute of Developmental Biology,
Russia

Lucille Dupont,

PhD,
Director,
Nouveaux changements politiques,
Political observing agency,
Compiègne,
France

Article No / Номеръ статьи: 010510013

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

In French:

Sharov, Konstantin S. et Lucille Dupont. 2020. "Europeanisation de l'Eurasie au-delà des frontières de l'Union européenne: L'extimité du genre en tant que produit d'exportation." *Eur Crossrd* 1, 010510013.

In English:

Sharov, Konstantin S. and Lucille Dupont. 2020. "Europeanising Eurasia beyond the Boundaries of European Union: Extimity in Gender as an Export Product." *Eur Crossrd* 1, 010510013.

¹ Please send the correspondence to e-mail: const.sharov@mail.ru.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/eurcrossrd.1.010510013

<http://eurcrossrd.ru/pdf/Vol.%201.%20Issue%201.%20010510013%20FRA.pdf>

Received in the original form: 3 April 2020

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 6 May 2020

Review outcome: 2 of 3 positive

Decision: To publish with major revisions

2nd review cycle ready: 9 June 2020

Accepted: 11 June 2020

Published online: 13 June 2020

ABSTRACT

Konstantin Sharov, Lucille Dupont. *Europeanising Eurasia beyond the Boundaries of European Union: Extimity in Gender as an Export Product.* Extimity as a socio-psychological phenomenon that was created and matured in European political discourse and social programmes, during the last ten-fifteen years became a product of exportation from European Union to the whole of Eurasia. It is widely depicted by media and many politicians as a part of the worldwide gender equality movement, but in fact it represents a political means of pre-designed formation, attribution, consolidation and transformation of gender social roles and statuses in Eurasia. Such use of extimity is performed according to common mould that presumably reflects a centripetal force which has to additionally unify Eurasian population across a common idea shared by the majority, ultimately the idea of the global unified humanity. In the instrumental aspect, extimity is associated with the re-transmission of neo-liberal gender communicative stereotypes and behaviour models in non-European parts of Eurasia. In the paper, we analyse social and political implications and consequences of such extimity exportation from EU to the rest of Eurasia.

Key words: political technology, gender, EU, Eurasia, extimity, gender equality

RÉSUMÉ

Konstantin Sharov, Lucille Dupont. *Europeanisation de l'Eurasie au-delà des frontières de l'Union européenne: L'extimité du genre en tant que produit d'exportation.* L'extimité, en tant que phénomène socio-psychologique apparu et mûri dans le discours politique et les programmes sociaux européens, est devenue le produit de l'exportation de l'Union européenne vers l'ensemble de l'Eurasie. Elle est largement décrite par les médias et de nombreux politiciens comme faisant partie du mouvement mondial pour l'égalité des sexes, mais en fait, elle représente un moyen politique de formation, d'attribution, de consolidation et de

transformation préconçues des rôles et des statuts sociaux du genre en Eurasie selon le moule cela est censé refléter une force centripète qui doit en outre unifier la population européenne à travers une idée commune partagée par la majorité. Du point de vue instrumental, l'extimité est associée à la retransmission de nouveaux stéréotypes et modèles de comportement de communication de genre dans les régions non européennes de l'Eurasie. Dans cet article, nous analysons les implications sociales et politiques et les conséquences d'une telle exportation de l'extimité de l'UE vers le reste de l'Eurasie..

Mots-clés: technologie politique, genre, UE, Eurasie, extimité, égalité des genres

РЕЗЮМЕ

Константин Сергеевич Шаров, Люсиль Дюпонь. *Европеизация Евразии за пределами Евросоюза: Гендерная экстимность как продукт экспорта.* Экстимность как социально-психологический феномен, возникший и оформившийся в европейском политическом дискурсе и социальных программах, стал продуктом экспорта из Европейского Союза повсеместно в Евразию. Она широко изображается средствами массовой информации и многими политиками как часть всемирного движения за гендерное равенство, но на самом деле она представляет собой политическое средство заранее разработанных формирования, атрибуции, консолидации и трансформации гендерных социальных ролей и статусов в Евразии согласно европейскому шаблону. Этот шаблон можно считать отражением центростремительной силы, которой предписывается дополнительно сплачивать европейское население на основании единой идеи, которую разделяет или должно разделять большинство. В инструментальном аспекте экстимность связана с ретранслированием новых гендерных коммуникативных стереотипов и моделей поведения в неевропейских частях Евразии. В статье мы анализируем социальные и политические следствия и импликации такого экспортирования экстимности из ЕС в остальную часть Евразии.

Ключевые слова: политтехнология, гендер, ЕС, Евразия, экстимность, гендерное равенство

INTRODUCTION

AUJOURD'HUI, DANS L'UNION EUROPEENNE, nous vivons dans l'époque de post-famille, lorsque l'institution sociale traditionnelle de la famille se trouve dans un état de crise, et beaucoup de couples la rejettent déjà absolument et la relation d'intimité passe

entièrement en sphère symbolique. Nous ne disons pas si c'est bon ou mauvais ; notre but est généralement loin de moraliser. Nous proposons dans cet article de se concentrer sur certaines particularités de base du nouvel échange symbolique en Eurasie dans la sphère de genre dans la société postmoderne contemporaine. Tout d'abord, les conclusions obtenues dans le travail se rapporteront bien entendu à la société européenne. Elles peuvent être appliquées dans une moindre mesure aux communautés traditionnelles ; ainsi, en Inde, en Chine, dans les pays musulmans, la famille jusqu'à présent, dans les années 2010, continue d'être, essentiellement, classique et seulement dans une faible mesure est l'apanage de l'échange simulé. Cependant, en raison du niveau élevé de mondialisation dans le domaine de la culture, mes conclusions seront équitables pour les pays auxquels la culture européenne a eu un impact significatif : les États-Unis, la Canada, la Russie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et de nombreux pays de l'Amérique Latine. Comme nous le démontrerons dans l'article, l'extimité en tant que technique de genre peut être un moyen efficace d'eupéanisation de l'Eurasie au-delà des limites de l'Union européenne.

En le regardant de plus près, il apparaît que l'intimité dans l'époque post-familiale devient, comme le dit Lacan, « *extimité* » (Lacan 2006, 249-253), mais selon les affirmations de Jean Baudrillard, elle passe de la sphère purement personnelle à la sphère des pratiques de simulation, accessibles à tous (Baudrillard 1980, chap. 1). Nous voudrions mentionner dès le début, que dans cet article, nous utiliserons le terme « *extimité* » pas tout à fait dans le sens lacanien. Chez Jacques Lacan et Jacques-Alain Miller, l'extimité est « l'inconscient à l'extérieur », « l'inconscient de l'extérieur », une structure intersubjective, reflétant des expériences intimes (Lacan 2006, 255 ; Lacan 1982, 13 ; Miller 1986, 2-5, 47). Dans la compréhension lacanienne originelle, l'extimité est l'un des sommets du triangle psychologique *Extimité-Intimité-Estime de soi* (Lacan 2006). Nous proposons d'utiliser le terme comme terme politique dans un sens plus large, comme un ensemble de pratiques politiques pour impliquer des relations intimes dans la sphère du visuellement accessible, du sciemment affiché et du délibérément démontré. Ainsi, nous proposons de voir comment l'extimité se transforme, en étant amené au-delà du plan de ce triangle psychologique fondamental.

Aujourd'hui, il existe de nombreuses manières politiques de diffuser les idées communes de l'Union européenne au-delà de l'Europe (Schimmelfennig 2015, 2018 ; Goodman and Schimmelfennig 2020).

Le but de notre article est d'analyser les particularités de l'extimité comme une technologie politique d'eupéanisation de l'Eurasie.

LA NUDITE COMME UN SIMULACRE DE L'EXTIMITE CONTEMPORAINE EN EURASIE

CETTE DEFINITION LEGEREMENT REVISEE DU TERME LACANIEN, assez forte en elle-même, devient plus compréhensible, si nous nous rappelons que, même les plus cé-

lèbres ethnologues C. Lévi-Strauss (2001), L. Lévy-Bruhl (2010) et G. P. Murdock (1965) dans leurs ouvrages soulignent que chez tous les peuples qu'ils ont étudiés, même ceux qui mènent le mode de vie le plus traditionnel, il est accepté rituellement – symboliquement et simplement physiquement de masquer, sinon de cacher sa nudité. Même dans les jungles du centre de l'Inde, où certains Indiens pratiquement toute la vie consciente se dévouent aux occupations et études philosophiques nus, sans compter les vêtements comme valeur (c'est pourquoi ils sont appelés gymnosophistes), il est habituel de porter des ceintures et des pagnes, bien que toutes les autres parties du corps restent nues (Barry et Schlegel 1984, 322).

Au contraire, dans la société « post-familiale » contemporaine en France et en générale dans l'UE, la nudité est codifiée comme un simulacre permanent de la sexualité (Baudrillard 1978) – nous ne disons pas du « symbole », car comme un symbole à part entière serait-elle, si agissait comme un antipode de l'habillement. Mais en raison du fait qu'aujourd'hui la nudité elle-même commence à se positionner comme un vêtement, à travers la reproduction symbolique de la culture, réalisée par les médias, elle devient un vrai simulacre, qui est une référence sur une réalité manquante. Ce simulacre est entièrement intégré dans le système symbolique de la nouvelle « extimité », non comme un outil pour l'excitation du désir, mais comme une manifestation codifiée des réalisations dans le domaine de la culture, déjà atteint par les relations post-familiales. La logique est simple : si le mode de vie familiale dans la culture est fortement associé à un comportement strict², et à son tour, ce comportement à certaines normes de style vestimentaire, alors la nudité devrait représenter l'émancipation sexuelle et les relations intimes libres – sur cela a été construit toute la « révolution sexuelle » des années soixante-dix. Ainsi, nous avons une chaîne sémiotique indirecte « la famille - le style de vie - le style vestimentaire (ou, respectivement, le refus de l'habillement) ».

L'humanité a, à plusieurs reprises, fait face au positionnement de la nudité comme signe culturel – la preuve en est la description d'un certain nombre de cultes païens. Ici, nous pouvons mentionner les célèbres cultes dans la culture : les Grecques bacchantes, les saturnales taoïstes, les cultes érotiques indiens, les « hauteurs » juives dans Topheth, le culte vaudou et d'autres exemples bien connus (Lévi-Strauss 2002, chap. 1). Le meilleur résultat de l'usage symbolique de la nudité a été atteint quand la nudité en tant que référent de la permissivité s'opposait à la pudeur dans le même espace symbolique et physique. Un bon exemple de ceci peut être le culte romain de Céleste, la patronne mythologique de la pureté. Saint Augustin, d'après Salluste, décrit que devant le temple même de Céleste, où son idole était hissée, nous, venant de différents endroits, pouvions observer les jeux qui se déroulaient, et en regardant autour, nous voyions en un lieu le triomphe de la débauche,

² Dans de nombreux pays, par exemple en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis et en Australie, malgré le néolibéralisme ouvertement déclaré dans de nombreuses sphères de la vie publique, jusqu'à présent, la personne qui veut occuper un poste d'État, est soigneusement vérifiée par rapport à son « bon » comportement dans les relations familiales, le manque de promiscuité sexuelle et des liens latéraux. En France, la situation est moins tendue.

dans un autre – la déesse vierge ; elle était vénérée à genoux, et devant elle, ils commettaient l'indécence (Saint Augustin 2016, 95 et puis). En réunissant la nudité et les vêtements pudiques, la promiscuité sexuelle et la modestie, les prêtres cherchaient l'approbation de l'antithèse culturelle du mode de vie familiale. Céleste, « marquée par la pureté » et étant un reproche symbolique à ceux qui vivaient dans la famille, « permettait » complètement les jeux dépravés de mimes, marqués de nudité.

L'ESPACE PERSONNEL ET VISUELLEMENT OUVERT DANS LES MEDIAS

DANS LES MEDIAS CONTEMPORAINS, comme dans l'ancien temple païen romain de Céleste, un espace symbolique de l'intimité post-familiale est créé. Cependant, l'affaire paraît être loin non seulement dans la nudité comme un simulacre de la pudeur. L'intimité même devient maintenant « l'extimité », elle se transforme en publicité. Le sociologue polonais Zygmunt Bauman dit que le social devient absorbé par le privé, l'*agora* se transforme en *oikos* (Bauman 2001, chap. 15), et reflète fidèlement la transformation de la réalité sociale. Dans la sphère des relations intimes, une double substitution de sens se produit : premièrement, la structure traditionnelle des rapports de genre et de pouvoir est détruite, et deuxièmement, la vie personnelle cesse d'être personnelle et elle est exposée en public, en s'impliquant dans la sphère non pas tant de la *connaissance sociale*, que de la *visualisation sociale* (Baudrillard 1976, chap. 1).

Maintenant, chez une personne, le personnel entre dans le domaine du visuel, accessible à tous ; cependant, la sphère du visuel n'est pas une dimension sociale au sens traditionnel (Lacan 2012, 121). C'est une intimité pseudo-sociale qui enlève à une personne la possibilité de se cacher des regards indiscrets, c'est elle qui domine sur lui, en remodelant son identité. Déjà, ce n'est pas nous qui désirons, mais on désire pour nous ; ce n'est pas nous qui aimons – parce qu'on nous est enlevé le droit et la possibilité d'aimer *indépendamment*, – mais on aime pour nous, ou plus exactement, on choisit notre partenaire à notre place. Il semble que c'est nous qui faisons notre propre choix, mais nous ne nous apercevons pas qu'il est fait, en réalité, sous l'influence des simulacres de l'intimité, distribués par les médias. Dans « L'histoire de la sexualité », Michel Foucault note que la structure du désir chez nous se construit historiquement à l'aide du pouvoir social et est représentée à travers l'inconscient (Foucault 1994, 118). Nos actions dans la sphère de l'intimité, d'après lui, sont construites par la réalité historique à l'aide de matrices discursives, tout comme l'attitude sociale envers la folie (Foucault 1976, chap. 4). Ces discours ne se multiplient pas en dehors du pouvoir ou au mépris de celui-ci, mais exactement là-bas où ce pouvoir est exercé et précisément comme un moyen de sa mise en œuvre. Un tel pouvoir social aussi « flou » et décentralisé existe maintenant dans l'espace des médias ; c'est elle qui transforme l'intimité en extimité.

Maintenant les simulacres de cette extimité exportée en Eurasie se construisent en principe en dehors de l'histoire et en général en mode atemporel. Tout notre désir devient

codifié à l'aide des moyens des médias ; notre désir est fait pratiquement entièrement gérable et manipulable. Nos actions, affects, passions, émotions, en général tous les sentiments dans la sphère de l'intimité sont « apprivoisés » à l'avance par les forces impersonnelles des médias ; on nous offre un ensemble de « révélations » généralisées et intemporelles, qui démontrent la structure de notre sensualité par rapport à l'avenir.

L'INDUSTRIE DU DIVERTISSEMENT GLOBALE EN EURASIE, L'ELIMINATION DE LA SPHERE PRIVEE ET LES NOUVEAUX STATUTS DE GENRE

SI NOUS VOULONS NOUS CACHER DES REGARDS DES AUTRES DANS LA SPHERE DE NOS SENTIMENTS ET DE NOS EXPERIENCES D'AMOUR, alors nous avons peu de chances de réussir, parce qu'on ne nous permettra pas de le faire. La sphère même du privé, qui était traditionnellement opposée à la sphère du social ou du public, dans la situation contemporaine, devient délibérément visualisée. Rappelons-nous dans ce contexte le film de *science-fiction* hollywoodien « The Circle » (2017). L'héroïne, interprétée par Emma Watson, initie un mouvement social de « pleine ouverture ». Une caméra vidéo est placée sur la personne, qui envoie en temps réel sur l'internet des images de tout ce qui lui arrive. Ce mouvement socio-philosophique est reflété dans le film comme un bien inconditionnel, qui aidera à vaincre les vices et les maladies de la société : les crimes, l'injustice, les mensonges, l'omission de l'information, les escroqueries et les fraudes, le bien contre le « mal » du héros, interprété par Tom Hanks, qui cache aux gens des informations importantes sur la vie privée des autres. Le message du film, que celui du roman de Dave Eggers, à partir duquel il a été fait, est assez clair. Si tous les gens seront impliqués dans la sphère de l'extimité, ils cesseront d'avoir leur propre espace personnel, inaccessible aux autres, alors une société juste sans maladies et sans défauts sera créée.

Il est aussi curieux la représentation des simulacres de l'extimité contemporaine dans le domaine des jeux vidéo. Dans les jeux vidéo d'aujourd'hui le thème du genre devient l'un des plus importants : le joueur peut choisir l'orientation sexuelle de son personnage dans l'espace de jeu, ainsi que de tous les partenaires : être des représentants d'identités de genre non-traditionnelles dans le monde virtuel du jeu devient prestigieux et rentable, pour lequel les développeurs de jeux encouragent le joueur par des niveaux, des points et des scores. La chose la plus importante est que dans les jeux électroniques de notre temps, le stéréotype, reproductible par les entreprises d'informatique et les entreprises-distributeurs devient plus distinct, selon lequel il n'y a pas d'espace privé, fermé des regards indiscrets : dans le cadre du nouvel échange symbolique de genre, nous ne regardons pas la vie privée des autres, mais nous observons, tout en donnant aux autres le droit de nous surveiller (Jones 2008, 25-28). Il n'y a plus de tabous visuels et d'interdictions, mais la primauté du désir individuel est codifiée comme un état social pour acquis.

Il est bien fini le temps, quand un héros virtuel des jeux vidéo (peu importe – de console

ou d'ordinateur) juste marchait et tirait, maintenant, il aime aussi. Mais il aime de façon très éxtime. Dans le jeu vidéo, le joueur peut choisir l'orientation de son héros et de ses partenaires. Beaucoup de joueurs reconnaissent qu'ils sont extrêmement attirés par la perspective d'expérimenter dans le monde virtuel, ce qu'ils ne peuvent pas se permettre dans le monde réel, mais, en fait le sexe virtuel, démontré à tous. Dans l'espace du jeu, c'est une démonstration à la communauté des joueurs de jeu en ligne des relations du héros virtuel avec le porteur virtuel de l'intérêt d'amour.

Bien sûr, l'échange simulé de l'éximité dans les jeux vidéo, exactement comme en réalité, reproduit le discours de la fragilité et du fait amorphe des relations amoureuses. Le commerce de son corps, tant pour les héros féminins, que masculins, ainsi que pour les héros d'orientation non-traditionnelle, est représenté dans les jeux comme le moyen le plus simple et le plus rapide pour atteindre son objectif et obtenir ce que la personne désire, puis « s'évaporer » imperceptiblement, jusqu'au moment où un partenaire occasionnel commence à parler d'une relation de longue durée. En tête, ici, est, bien sûr, Geralt, alias Sorceleur, de la série des jeux vidéo, basée sur les romans d'Andrzej Sapkowski *The Witcher* (Sorceleur).

Si dans les jeux vidéo d'avant 2007, les scènes d'amour n'étaient pas représentées en tant que telles, en étant déguisées ou rendues en dehors de l'écran, maintenant les développeurs présentent aux yeux des joueurs les vidéos animées les plus visuellement ouvertes, ne laissant aucune place à l'imagination. Le jeu vidéo des années 1990 : Duke Nukem, le héros du jeu du même nom, ayant détruit tous les ennemis et devenant un héros exemplaire, à la fin du jeu frappe à la porte précieuse qu'une blonde l'ouvre, la porte se ferme, et Duke semble recevoir sa récompense, mais à ce sujet le joueur ne peut que deviner. Le jeu vidéo des années 2010 : le joueur contrôle complètement l'ensemble du processus, en cliquant sur la manette du jeu ou le clavier de l'ordinateur, et il peut également changer l'angle et le zoom de la caméra, pour que tout soit vu comme dans la paume de la main.

Ici, nous avons la présence de l'espace symbolique du strip-tease, de la nudité masculine et féminine, le softcore et le hardcore en détail approfondi et minutieux. Pareil comme dans l'échange symbolique de la pornographie sur la dimension sociale (Baudrillard 1980, chap. 6), la stéréoscopie et la polyphonie de la pornographie sémiotique, avec toutes les vidéos pornographiques classiques et les attributs audio, deviennent un « signe de la qualité » des jeux contemporains, dans lesquels les marqueurs du nouvel échange symbolique de genre sont codifiés, selon lesquels les femmes apparaissent comme des putains et les hommes comme des créatures de mœurs très légères. Il est curieux que dans le jeu vidéo *Watch Dogs* (« Les chiens de garde ») les vêtements de tous les personnages féminins, et leur nombre, en tenant compte des images non personnalisées, dans l'espace du jeu vidéo, est de plusieurs centaines, reproduisent les vêtements des prostituées de Chicago, tout en travaillant dans les rues. La simulation des relations d'amour – ainsi les jeux vidéo contemporains décrivent l'amour. À cet égard, les jeux, comme les films pornographiques, sont des substituts, cependant, contrairement aux objets de l'industrie du porno, ils sont moins

contrôlés et, de ce fait, influencent la dimension psychologique de l'existence humaine plus fortement. Ils n'ont pas le classement R, ne sont pas suivis par les agences d'information et sont en principe accessibles aux joueurs de tous âges. Ils peuvent représenter un mécanisme de transcodage profond de la psyché.

Parallèlement à l'industrie de la cinématographie et des jeux vidéo, une situation similaire est également observée à la télévision dans diverses émissions télé de talk-show. Nous devenons témoins de ce que l'échange symbolique, diffusé dans ces émissions de divertissant, comme « Big Brother », entre fermement dans le champ de la communication de genre.

Nos sentiments nous sont dictés, notre choix est fait pour nous, notre sexualité est codifiée et légalisée dans un certain nombre de prescriptions, semblables aux règles de vénération des divinités païennes : apparemment, les règles ne sont pas obligatoires pour l'exécution, mais en même temps, les gens croient qu'en apaisant les dieux malfaisants selon le code existant, ils recevront secrètement ce qu'ils désirent. Nous commençons à nous demander : avons-nous besoin d'une famille classique, ou sans elle, il est plus facile de vivre et d'atteindre les objectifs fixés ; le mariage n'est pas populaire, et nous convenons qu'il est préférable de vivre avec *un partenaire et une partenaire* – pas avec un mari ou une épouse, mais avec certains partenaires sans visage, avec lesquels nous pouvons à tout moment rompre la relation.

Toujours, l'homme avait son « saint des saints », comme le Tabernacle de l'Alliance juif – son foyer, son alcôve, son lit. Maintenant tout cela se trouve *là-bas*, « derrière la vitre » – mais peut-être même *ici*, « derrière la vitre ».

Non seulement les relations physiologiques entre un homme et une femme, mais en général toute la sphère de la vie privée et de l'espace psychologique privé devient importée dans l'espace visuellement ouvert, créé avec l'aide des médias. La maternité comme l'un des principaux composants de la famille est privée maintenant de la même manière de sa phénoménalité et se désincarne, étant sacrifiée aux simulacres de la culture contemporaine – d'ici apparaît le mouvement *child-free*³ des femmes, qui refusent délibérément à la vie d'avoir des enfants, subissant dans ce sens une opération spéciale. Jean Baudrillard dans son livre « De la séduction » dit que dans notre culture, dans la sexualité, on essaie de tout revêtir sans exception, même les machines à laver (Baudrillard 1980, chap. 5), et Roland Barthes ajoute que la sexualité est présente maintenant partout, mais pas là où elle doit y être ; mais là-bas il y a seulement la seule illusion de désir (Barthes 1970, 138). Dans les médias, est générée l'idée que nous n'avons nous-mêmes aucune image de l'intimité, et que nous devons tout clarifier en détails, tout « compartimenter ». Nous, comme les élèves de première année, devons passer par l'école de l'alphabétisation érotique, pour entrer « vraiment » et « justement » dans le domaine de l'intime, mais en fait, de l'extime, de l'extérieur, accessible aux regards des yeux et des oreilles oisifs.

³ Exempte d'enfants (*en anglais*).

L'ÉCHANGE SYMBOLIQUE DE L'EXTIMITÉ POST-FAMILIALE DANS L'UNION EUROPÉENNE

QUELS SONT LES ASPECTS SOCIAUX DE CETTE EXTIMITÉ DANS L'UNION EUROPÉENNE?

Environ 78 % des hommes français interrogés préfèrent que leurs partenaires aient des relations intimes avant eux, et environ 40 % des répondants ont déclaré qu'ils n'auront pas d'objections si leur partenaire aura un autre partenaire (partenaires) à côté, cela mettra seulement du « piment » dans leurs relations, alors que la vie de famille même en tant que style d'existence, est en fait rejetée (Muxel 2015, 740-747). Dans le cas contraire, ils perçoivent les femmes comme « froides », « inexpérimentées », « frigides », « inaccessibles », et le plus important - « qui ne manqueraient à personne », et si elles insistent sur la fondation d'une famille traditionnelle, ces hommes sont le plus souvent enclins à rompre immédiatement les relations existantes (Rebreyend 2014, 121-125). Dans les années 2010, à l'échelle mondiale, environ 70 % des relations s'effondrent en raison des demandes insistantes des femmes pour le mariage, que les hommes rejettent (Bendriss 2014, 247-250). En France, on observe maintenant une intensification de l'échange symbolique de l'extimité, progressivement formée à partir des années soixante-dix et clairement transgressif par rapport au social (Vincent 2022, chap. 1.8 et 1.9).

Anthony Giddens, dans son livre « La Transformation de l'intimité », garde le silence sur l'incroyable indétermination personnelle de l'intimité contemporaine : ni, pour les hommes, ni pour les femmes, ce n'est plus importante *la personnalité* du partenaire, qu'ils peuvent absolument ne pas respecter. Pour eux, seule l'identité de genre et la prédisposition biologique jouent un rôle. D'après la remarque des classiques, le vrai amour a toujours une ombre sombre qui le suit tout le temps – c'est l'hydre de jalousie à cent têtes ; et plus une personne aime, plus elle devient fort jalouse (Giddens 1993, 142). D'où, probablement, l'aphorisme populaire « entre l'amour et la haine, il n'y a parfois qu'un pas ». L'évêque et martyr Méthode de Patara écrit : « jusqu'à ce qu'un homme tombe amoureux d'une femme, il est entouré d'hommes et de femmes ; quand il a trouvé sa fiancée, il est entouré de gens... » (Méthode de Patara, voir dans : Pestalozzi 2011 : « Sur la sangsue ») Ce moment, quand une personne trouve l'autre – la seule et l'unique, est probablement, le temps où pour la première fois en face de son Je, le thème de la stabilité ultime dans les relations est soulevé – qui est encore problématique, car, selon Lacan, ce qui a été vu, vécu à un certain moment, bien sûr, ne restera pas une richesse permanente des deux - mais une stabilité tout à fait fiable et légitime (Lacan 1977).

Nous avons tous probablement vu, remarqué dans notre vie comment plusieurs personnes vivent, travaillent, se rencontrent constamment, et parmi ces gens-là il y a deux qui ne se remarquaient pas l'un l'autre jusqu'à un certain jour, quand soudainement, ils se regardent et voient ce qu'ils n'ont pas vu auparavant, que personne n'a pas vu. Ils se voient comme uniques, en tant qu'individus seules au monde. Selon Lacan, c'est un signe de l'intimité classique, de la reconnaissance de soi dans l'Autre (Lacan 2006). Le célèbre

représentant de l'école slovène de psychanalyse Mladen Dolar dit, dans ce contexte, que dans la vraie intimité existe le discours de la première rencontre : « la vie n'avait pas de sens auparavant, mais maintenant elle le trouve soudainement » (Dolar, 1996 : 134), « une rencontre fortuite a des conséquences miraculeuses, elle devient un moment fondamentale, qui peut complètement changer les sujets » (Dolar 1996, 132). Mais dans les canons de l'extimité contemporaine postmoderniste, une telle reconnaissance de l'individualité est complètement rejetée, par conséquent, la compréhension de l'amour dans le sens traditionnel est également niée, et en même temps l'existence de la jalousie est problématisée. La jalousie, comme le note le psychanalyste anglaise Dinora Pines, est reconnue comme un sentiment « stupide » et « impossible », et aussi totalement incompatible avec la compréhension actuelle de la réalité d'amour (Pines 2010, 43, 74-76).

Si nous devenons témoins du fait qu'un partenaire est enclin à « prêter » l'autre partenaire « pour un certain temps », en le/la donnant entre d'autres mains, puis vivre à nouveau avec lui/elle (le mouvement appelé « échangeisme »⁴, né aux États-Unis d'Amérique après la Seconde Guerre mondiale); c'est-à-dire au fait que de nombreux couples d'amoureux échangent ses partenaires par consentement mutuel ; au fait que des calendriers d'amour sont compilés : aujourd'hui d'après l'horaire j'ai ce / cette personne, et demain – celui / celle (le mouvement de la temporalité intime, caractéristique pour la Hollande et les pays scandinaves) ; au fait que dans les chambres, des caméras vidéo en ligne sont installées, qui diffusent sur l'internet (à la mode dans le mouvement contemporain américain du « voyeurisme sexuel ») ; au fait que la plupart de « l'amour » ne dure pas en principe plus d'une soirée (la culture des boîtes de nuit) ; au fait que le partenaire soit immédiatement refusé, dès qu'il cesse de « satisfaire » l'autre (Van Hooff 2018, chap. 1) – je pense que c'est plus que des signes de simple promiscuité sexuelle ; tout cela parle de l'avènement de l'ère de l'extimité, la transformation du privé dans la sphère des simulacres visuels, généralement accessibles.

Une particularité importante de l'extimité post-familiale est son instabilité essentielle. Pendant des siècles, les gens ont cherché des relations conjugales fermes et stables, mais maintenant la situation est fondamentalement différente – nous refusons volontairement ce déterminisme des relations intimes, en choisissant la possibilité à tout moment de les arrêter. A. Giddens appelle une telle intimité *runaway* (« insaisissable ») (Giddens 2002). En établissant des relations, nous semblons maintenant signer un accord symbolique sur leur nature éphémère et le manque de droits des deux côtés (ou de plusieurs côtés) pour exiger leur maintien ou au moins une certaine certitude. Comme les Américains écrivent sur les coupons de garantie des cuiseurs vapeur, c'est une sorte de *disclaimer*, dérogation de responsabilité, et nous devons tous le signer maintenant, si nous voulons entrer dans une relation d'amour avec un partenaire – l'Autre. Les simulacres postmodernes de la famille sont maintenant le désir, le plaisir et leur revers – le manque de garanties. Nous désirons, nous recevons du plaisir, mais ainsi nous renonçons aux obligations mutuelles et, par

⁴ *Swingers* en anglais.

conséquent, à la persistance, à la jalousie et à la force et stabilité des relations. Le film de *science-fiction* « Zoe » (2018) présente l'image de notre société dans laquelle, à une échelle de masse, on observe une anomie, qui est née de l'insatisfaction psychologique des relations d'amour totalement instables. L'humanité dans ce film cherche la consolation dans la création des robots humanoïdes – des partenaires psychologiques (voir, par exemple : Lecercle 1997, 91 et puis) et sexuels qui ne quitteront jamais une personne et ne seront pas trahis. Il s'agit ici, probablement, de plus que de la création de jouets sexuels ; les gens, sous forme de robots domestiqués, compensent leur réticence à refuser l'échange de simulation libre de l'extimité sans obligations et sans liens, où la famille et l'amour ne sont que des simulacres, des châteaux d'air de la fée Morgane, caractérisés par une retransmission fondamentalement asociale.

Dans notre société postmoderne européenne, il y a une situation étrange : nous comprenons notre diagnostic, mais nous ne voulons pas traiter la source de la maladie, mais pour l'instant nous enlevons simplement les symptômes.

L'EXTIMITE COMME INSTRUMENT SOCIO-PSYCHOLOGIQUE DE CREATION DE COMPORTEMENTS SOCIAUX ET INDIVIDUELS PREDEFINIS

CHAQUE QUESTION, MEME LA PLUS INSIGNIFIANTE DE LA VIE INTIME PEUT MAINTENANT, apparemment, devenir un sujet pour des discussions interminables sur les chats et les forums sur l'internet, sur les émissions télévisées de talk-show, servir de base pour le tournage des films et la production de jeux vidéo avec un contenu reproduisant le nouvel échange symbolique de genre. Les scénarios de ces artefacts médiatiques ne deviennent pas aussi artistiques, que « d'apprentissage » – *training scenarios*, comme les appelle Niklas Luhmann (Luhmann 2000, 71-75).

Ces discussions sont autant non-heuristiques, que franches : les spectateurs qui viennent au spectacle ne pensent pas à acquérir de nouvelles connaissances, si par connaissances, on comprend les phénomènes gnoséologiques (Rushkoff 2010, chap. 7). De plus, depuis la révolution sexuelle des années soixante-dix, les femmes ont été *idéologiquement* apprises à exiger – et à recevoir leur plaisir, alors qu'il était implicitement sous-entendu que l'homme était habitué de demander et recevoir son plaisir à travers l'histoire. Pour cette raison, la situation postmoderne de l'extimité laissé dans la nage libre est destructive autant pour les femmes, que pour les hommes. Ce n'est pas par hasard, qu'en pressentant le virage rapide dans la sphère des relations personnelles, Léopold von Sacher-Masoch a écrit sur les femmes fatales (Sacher-Masoch 1960), mais aucune ligne, on ne trouvera pas dans ses ouvrages sur les séducteurs séculaires. On observe la demande des femmes pour des plaisirs sans fin, qui en force et en profondeur surpasse la demande similaire des hommes.

*L'interpellation*⁵ du social s'est transformée dans notre époque en *l'interpellation du désir érotique*. Tout le désir féminin passe dans la demande.

Quel est ce désir ? Ce n'est pas celui auquel les femmes étaient habituées pendant la révolution sexuelle ? S'agit-il ici en général d'un « désir féminin », ou ce désir n'est pas déterminé par l'identité de genre. N'apparaît pas dans toute cette interpellation du érotique la forme caractéristique du nouvel échange symbolique de genre, qui n'a pas aucun rapport à la « libération » déclarée des femmes, mais qui détruit le social ? À quels termes pouvons-nous réduire la configuration féminine de la demande sexuelle illimitée ? Apparemment, dans ce point nous voyons le point final de la destination de toute la culture postmoderne, mais en même temps, c'est *le point d'effondrement du social*, et la culture elle-même prend la forme d'une violence pré-suicidaire – pour la femme, l'homme et en général pour toute identité de genre non-naturel.

La société eurasiennne, suivre la société européenne, est maintenant dans la poursuite du plaisir ; les personnalités individualisées (au sens de Z. Bauman) – sont dans un état de désir permanent et de demande pour ce désir. Le plaisir dans notre société a pris la forme d'un besoin urgent, le premier de tous les droits de l'homme. Par sa nature, il est le plus jeune de toute la famille des droits de l'homme – même dans les limites du libéralisme des époques historiques précédentes, même dans la pyramide classique des besoins d'A. Maslow – il a maintenant acquis le statut d'impératif social. Contredire le principe du désir, sous le signe duquel nous sommes reproduits en tant qu'individus, devient non seulement de plus en plus *ridicule*, mais déjà presque *politiquement incorrect*.

Ce plaisir, ne nous est-il pas imposé aujourd'hui comme un comptage permanent, comme une gestion du désir et du contrôle de la part des médias ? Cette gestion, personne n'a pas le droit de l'ignorer, personne n'a le droit de le refuser simplement, parce qu'il est traduit dans la catégorie de la loi symbolique, et cela réunit incroyablement les mécanismes du fonctionnement de l'intimité de la société postmoderne avec la compréhension althussérienne de la culpabilité. Il ne faut pas oublier, comment Louis Althusser écrit sur lui-même, qu'après l'assassinat de sa femme Hélène, il a couru dans la rue et a commencé à appeler la police, criant à tous les passants, que c'est lui qui était coupable, et que sa conscience ne lui permettait pas de continuer à vivre avec la charge d'une telle culpabilité (Althusser 2007, 205 et puis). Cet appel de la police – est une étrange inversion de la réaction interpellatrice, qui est décrite dans son « Idéologie » (Althusser 1970, 31-38). Sans insister sur la biographie du penseur et la signification de cet épisode dans sa vie ultérieure, je vais souligner l'importance de ses réflexions sur le lien entre le sentiment de culpabilité et la transformation du dernier bastion du personnel à la farce sociale – mais pas dans l'espace social en soi. Que se passe-t-il dans notre éxtimité post-familiale ? Ses mécanismes

⁵ Nous utilisons ce terme au sens althussérien. L'interpellation, selon L. Althusser, est une demande sociale ou une prescription symbolique, un appel adressé à la psyché du sujet. L'interpellation peut être verbale et non verbale, dans le cas extrême, l'absence même de toute action de l'Autre prend un caractère interpellatif. L'interpellation dans le cas le plus général suppose deux variantes de réponse : reconnaissant et rejetant.

idéologiques obligent la personne de vivre tout le temps dans l'état de sentir sa « culpabilité » devant les flux d'informations. Chacun, qui garde une socialisation perverse qui ne peut pas être déracinée, dans les conditions de l'extimité actuelle de la compréhension de la vérité de l'intimité dans la sphère des relations personnelles, doit prendre conscience indépendamment de sa « culpabilité » et s'en repentir. La pénitence dans le public se déroule dans les comédies mélodramatiques de visites de talk-show, consacrées aux problèmes de famille et d'amour.

CONCLUSION

SUR L'ACCEPTATION DE L'EXTIMITE IMPOSEE COMME TECHNIQUE COMPORTEMENTALE DE GENRE, la population de l'Eurasie dans l'époque de l'extimité commence à oublier ce qu'est l'amour dans le vrai sens : nous « aimons » tous, mais très peu de gens vivent un vrai amour.

L'incertitude – le symbole historique de l'amour – est éliminée. Comme le dit Jean Baudrillard, pas d'incertitude, pas de mystère, pas de brouillard de vraie intimité – tout est prescrit et écrit comme aux patients malades sans espoir. L'ère du désir enregistré et du déversement frénétique d'activité physiologique (Baudrillard, 1980) – quelques clics de souris, l'accès à l'internet – et voilà nous sommes tous dans les détails techniques de l'amour, connaisseurs pas pires que Giacomo Casanova, Ovide et Vatsyayana Mallanaga. Mais est-ce que ce sera l'amour ou son simulacre ? Une situation sociale est créée, qui ressemble à la prédiction de l'évangile de Jésus-Christ : « par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre » (Mt. 24 : 12).

Mladen Dolar a noté que le signe de véritable intimité est le « phonocentrisme » (Dolar 1996a, 24) ; dans l'échange symbolique de l'extimité triomphe le logocentrisme, la victoire finale du plaisir enregistré sur l'énigme et le mystère. « Aimer » plus vite et plus, sinon vous serez devancé et vous resterez privé de votre pièce de gâteau du plaisir universel ! Si Faust, rajeuni par Méphistophélès, ressentant le besoin physiologique pour chaque femme qui lui traversait les yeux, refusait d'être tenté et se luttait avec lui-même, cherchant seulement Marguerite, il l'a perdu bien sûr – voilà le corrélat cognitif de l'extimité post-familiale : et Marguerite n'aurait pas le quitté, et il ne perdrait pas tous ces plaisirs qu'il a rejetés, on ne comprend pas pourquoi. Soyez toujours sur la crête du plaisir, ne descendez pas du sommet des sensations sensuelles – voilà son corrélat pragmatique.

D'après la remarque précise de Slavoj Žižek, dans l'extimité contemporaine fonctionne le principe de « plus vous donnez, plus vous devez », ou ce qui est la même chose, « plus vous avez du désir, plus il vous manque, et plus vous avez de soif forte » ou, dans la version grand public, « plus vous achetez, plus vous devez dépenser » (Žižek 2000, 48-50). Žižek souligne que, dans l'espace du monde de Wagner Elsa ne peut pas aimer Lohengrin, parce qu'il lui avait révélé son nom. Il ne peut pas utiliser son pouvoir de genre, mais elle ne

peut pas aimer, quand leurs sentiments deviennent connus à tous (Žižek 1996, 243).

De même, dans le monde d'aujourd'hui de l'extimité post-familiale : quand l'intimité elle-même s'est transformée en extimité, lorsque la sphère du privé est devenue la sphère publique, lorsque l'individu n'a nulle part où se cacher des yeux de l'Autre qui jette son regard paresseusement, l'amour en tant que catégorie ontologique, en tant que moyen d'existence de l'individu dans le monde, s'en va irrévocablement, mais il reste la simulation de l'amour pour obtenir le plaisir instantané. L'amour est maintenant une sorte de drogue « soma » de « Le Meilleur des mondes » d'Aldous Huxley (Huxley 2017) ou le comprimé de benzosol du même film « Zoe », donnant de l'euphorie et éveillant des sentiments pour un temps strictement connu et planifié – pas importe, plus quelques semaines, jours ou heures.

Ceci, bien sûr, met en commun l'extimité postmoderniste avec le consumérisme. N'avons pas nous aujourd'hui affaire à une subversion de l'amour dans la sphère de l'intimité, où le chemin de l'amour se résout soudainement dans les pratiques purement consuméristes de la société post-familiale ? En plus de la logique du consumérisme dans l'extimité contemporaine, il n'y a plus rien – le consumérisme du sujet de genre consommateur par rapport à tous autour. Non seulement de nombreuses femmes, mais aussi des hommes de l'Europe contemporaine commencent à mener la vie des êtres hautement individualisés, libres de la famille, d'enfants et d'obligations, utilisant le prochain partenaire comme « tremplin » pour une mobilité sociale verticale et pour recevoir la prochaine dose de biens matériels. Et quand le produit se gâte, on vient d'en acheter un nouveau.

Mais ce genre d'extimité, simulant le véritable amour, ne sera-t-elle pas le contraire à l'amour lui-même, et pas seulement le contraire, mais transgressive aussi par rapport à lui – à l'amour, dont nous lisons la devise grande chez Shakespeare, quand Juliette dit à Roméo ses paroles immortelles : « Plus je te donne, plus en reste » ?..

Funding. This work was funded by Government program of basic research in Koltzov Institute of Developmental Biology, Russian Academy of Sciences in 2020, No. 0108-2019-0002 and Ministre de l'Éducation Nationale, No. AVF5003182-56353.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Althusser, Louis Pierre. 1970. "Idéologie et appareils idéologiques d'État". *La Pensée* 151: 6-64.
- Althusser, Louis Pierre. 2007. *L'avenir dure longtemps: Suivi de Les Faits*. Paris: Stock.
- Barry, H. and A. Schlegel. 1984. "Measurements of adolescent sexual behavior in the standard sample of societies". *Ethnology* 23: 315-329.
- Barthes, Roland. 1976. *S/Z*. Paris: Seuil.

- Baudrillard, Jean. 1976. *L'échange symbolique et la mort*. Paris: Gallimard.
- Baudrillard, Jean. 1978. *Le système des objets*. Paris: Gallimard.
- Baudrillard, Jean. 1980. *De la seduction : L'horizon sacré des apparences*. Paris: Galilée.
- Bauman, Zygmunt. 2001. *The Individualized Society*. Cambridge: Polity.
- Bendriss, Naïma. 2014. "Les mariages forcés au Canada: une question en émergence". In *Responsabilités et violences envers les femmes*, edited by Katja Smedslund and David Risse. Montreal: Presses de l'Université du Québec.
- Dolar, Mladen. 1996a. "At first sight." In *Gaze and Voice As Love Objects (Series: SIC 1)*, edited by Renata Saleci and Slavoj Žižek, 129-153, Durham, NC: Duke University Press.
- Dolar, Mladen. 1996b. "The object voice." In *Gaze and Voice As Love Objects (Series: SIC 1)*, edited by Renata Saleci and Slavoj Žižek, 7-31, Durham, NC: Duke University Press.
- Foucault, Michel. 1976. *Histoire de la folie à l'âge classique*. Paris: Gallimard.
- Foucault, Michel. 1994. *Histoire de la sexualité*. Tome 1. Volonté de savoir. Paris: Gallimard.
- Giddens, Anthony. 1993. *The transformation of intimacy: sexuality, love, and eroticism in modern societies*. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
- Giddens, Anthony. 2002. *Runaway world: How globalization is reshaping our lives*. London: Routledge.
- Goodman, Sarah W., and Frank Schimmelfennig. 2020. "Migration: a step too far for the contemporary global order?" *Journal of European Public Policy* 27(7): 1103-1113. <https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1678664>
- Huxley, Aldous. 2017. *Le meilleur des mondes*. Paris: Pocket.
- Lacan, Jacques. 1977. "Desire and the interpretation of desire in Hamlet." In *Literature and Psychoanalysis: The Question of Reading: Otherwise*, 11-52, New Haven, CT: Yale University press.
- Lacan, Jacques. 2012. *Le Séminaire, Livre VI : Le Désir et son interprétation*. Paris: La Martinière.
- Lacan, Jacques. 2006. *Le Séminaire, Livre XVI. : D'un autre à l'Autre*. Paris: Seuil.
- Lecerle, Jean-Jacques. 1997. *Frankenstein : Mythe et Philosophie, Presses Universitaires de France*. Paris: Seuil.
- Lévy-Bruhl, Lucien. 2010. *La mentalité primitive*. Paris: Flammarion.
- Lévi-Strauss, Claude. 2002. *Les structures élémentaires de la parenté*. Paris: De Gruyter Mouton.
- Lévi-Strauss, Claude. 2001. *Triste tropiques*. Paris: Terre humaine.
- Luhmann, Niklas. 2000. *The Reality of the Mass Media*. Cambridge: Polity.
- Miller, Jacques-Alain. 1985-1986. *Extimité. Le Séminaire*. Paris, sans l'éditeur. <http://jonathanleroy.be/wp-content/uploads/2016/01/1985-1986-Extimité%20C3%A9-JA-Miller.pdf>.
- Muxel, Anne. 2015. "Le pluralisme politique à l'épreuve de la vie privée : entre normes et pratiques." *Revue française de sociologie* 56(4): 735-769.
- Murdock, George Peter. 1965. *Social Structure*. New York: Free Press.
- Pestalozzi, Johann Heinrich. 2011. *Ecrits sur la Méthode*. Volume 2, Industrie, pauvreté et

- education. Paris: Loisirs et pédagogi.
- Pines, Dinora. 2010. *A Woman's Unconscious Use of Her Body*. Oxford: Routledge.
- Rebreyend, Anne-Claire. 2014. "Les métamorphoses de l'intimité: Adultère, sentiment amoureux et conjugalité (1945-1960), Vingtième Siècle." *Revue d'histoire* 123: 117-128.
- Rushkoff, Douglas. 2010. *Media virus! : Hidden Agendas in Popular Culture*. New York.
- Sacher-Masoch, Leopold. 1960. *Grausame Frauen*. Bonn: Gerhard Dithmar.
- Saint Augustin. 2016. *La cite de Dieu (version intégrale): 22 Tomes*, CreateSpace Independent Publishing Platform, sans place 2016.
- Schimmelfennig, Frank. 2015. "Europeanization beyond Europe." *Living Reviews in European Governance* 10(1): 34. <https://doi.org/10.14629/lreg-2015-1>
- Schimmelfennig, Frank. 2018. "Differentiation and self-determination in European integration." In *Changing Borders in Europe: Exploring the Dynamics of Integration, Differentiation and Self-Determination in the European Union*, edited by Jacint Jordana, Michael Keating, Axel Marx, Jan Wouters chapter 2, London: Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780429492044>
- Van Hooff, Jenny. 2018. *Modern Couples? : Continuity and Change in Heterosexual Relationships*. London: Routledge.
- Vincent, Thierry. 2002. *L'Indifférence des sexes : Critique psychanalytique de Bourdieu et de l'idée de domination masculine*. Paris: Erès – Arcanes.
- Žižek, Slavoj. 2000. *The Fragile Absolute: Or, Why the Christian Legacy is Worth Fighting For*. New York: Verso.
- Žižek, Slavoj. 1996. "There Is No Sexual Relationship." In *Gaze and Voice As Love Objects (Series: SIC 1)*, edited by Renata Saleci and Slavoj Žižek, 208-250, Durham, NC: Duke University Press.

EXTENDED SUMMARY

SHAROV, KONSTANTIN AND LUCILLE DUPONT. EUROPEANISING EURASIA BEYOND THE BOUNDARIES OF EUROPEAN UNION: EXTIMITY IN GENDER AS AN EXPORT PRODUCT?

THE TERM "EXTIMITY" initially introduced by Jacques Lacan in a psychoanalytic context, now-a-days can be considered as one of techniques of Europeanising Eurasian societies. The term is closely related to using neo-liberal values as a means of unifying citizens of Eurasian space around one common idea that should be shared by the majority, independently of nation, race, colour of skin or religious beliefs.

The classical liberal attitude of the primacy of family values and a large, close-knit family, character for European societies in the 17th till mid-20th centuries, has now been replaced by a system of neo-liberal ideas that revise the social institutions of family and marriage and may ultimately lead to the depopulation of Eurasia, if these values have been uncritically accepted. Under the influence of several political initiatives in European Union of the 2000-2010s, family in the EU

ceases to be associated with social institute of marriage, loses former legal regulation and becomes a temporary voluntary cohabitation, civil partnership, with little or almost no relation to a prospective childbirth. Intimacy transforms to extimity as a set of prescribed behavioural patterns.

A potential conflict may arise in such an Europeanisation, since the majority of Asian communities have a system of values and social attitudes connected with the notion of traditional family and, therefore, certain system of behavioural models implying responsibility before a large family and ultimately before the state understood in many Asian cultures directly or indirectly connected with Confucianism (e.g. Chinese, Japanese, Korean, Thai, Vietnamese) as a largest family. Europeanising Eurasian using concept of extimity does not in the least lead to gender equality, despite what media usually say. On the contrary, coercive transforming the familial systems in Eurasian space by what is included in extimity technology, may result in further deepening and exacerbating female discrimination.

Using extimity as a political instrument involves a number of specific techniques: neoliberal propaganda, Western entertainment industry, mass media discourses, European segments of social network resources, political compulsion. Extimity may be also applied as a political technology aimed at establishing geopolitical influence in Eurasian space, as it is closely related to the concept of the second demographical transition. Finally, extimity can include factors of direct control of the following processes and phenomena: 1) the demographic situation in different regions of the Earth; 2) vectors, intensity, qualitative and quantitative (social, ethnic, economic) composition of migration flows; 3) political and social attitudes in the diasporas; 4) changes in the racial, ethnic and religious composition of nationalities, primarily European.

Extimity as a potential basis of gender social programmes is ultimately connected with an ideology of one common good for everybody on Earth and united humanity. It exploits socio-psychological unwillingness of the majority of people to accept responsibility instead of multiplying debts in social relations. Instead, it proposes easy ways. Understood as a political technology, extimity is a rather coarse instrument usually not taking into account multitude of cultural, religious and other particularities of Eurasian people.

However, if applied properly, extimity as a perspective legal instrument may become a powerful creative force that may potentially solve difficult issues of national and international family law and spread female legal, social and political emancipation in Eurasia.

Authors / Авторы

Konstantin S. Sharov,
Senior Lecturer,
M. V. Moscow State University,
Leninkie Gory 12 bld 1,
Moscow, 119234, Russia

Lucille Dupont,

Director,
Nouveaux changements politiques,
Political observing agency,
66 Rue Saint-Joseph
60200 Compiègne,
France

© Konstantin S. Sharov; Lucille Dupont
Licensee *Eurasian Crossroads*

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

